

IJTIMOIIY HARAKATCHANLIKNING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAFAKKURGA TA'SIRI

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada tarix jamiyat, inson va xalq uchun ham buyuk xotira vazifasini bajarishi, xotirasiz inson ongli mavjudot sifatida taraqqiy etmasligi tadqiq etilgan. Biroq xotira, murakkab psixologik jarayon sifatida ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarini keltirib chiqarishi, shaxs va jamiyatni yoki yuksaklikka olib chiqishi yoki aksiga tushurishi mumkin. Jamiyat ijtimoiy hayotida o'z o'tmishi bilan faxrlanishi uni rivojlantirib bormasdan turib uni faqat xotirada saqlashi tarixiy xotirani zaiflashishiga olib keladi. Sababi, o'tmishini ko'klarga ko'tarib jamiyatda yangi g'oya va amal ijod etmasdan yashash tarixda ko'plab ijtimoiy birliklarning yo'qolib ketishiga yoki ijtimoiy harakatchanlikni rivojiga olib kelishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy harakatchanlik, harakatchanlik, tafakkur, ijtimoiy tafakkur, xotira, jamiyat, taraqqiyot.

Аннотация: В этой статье исследуется, как история действует как великая память как для общества, так и для людей, и как человек без памяти не может развиваться как сознательное существо. Однако память, как сложный психологический процесс, может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, приводить человека и общество либо к возвышению, либо наоборот. Тот факт, что в общественной жизни общества гордость за свое прошлое сохраняется только в памяти, не развивая ее, приводит к ослаблению исторической памяти. Причина в том, что в истории изучалось, как жизнь без создания новой идеи и практики в обществе, перенося свое прошлое в мрачное русло, приводит к исчезновению многих социальных единиц или развитию социальной мобильности.

Ключевые слова: Социальная мобильность, мобильность, мышление, социальное мышление, память, общество, прогресс.

Annotation: This article explores the fact that history serves as a great memory for both society, man and the people, without Memory, Man does not progress as a conscious being. However, memory, as a complex psychological process, can cause both positive and negative consequences, bring the individual and society to or from elevation, or fall into the opposite. The fact that society is proud of its past in its social life without developing it will only keep it in memory will lead to a weakening of historical memory. The reason is, it has been studied that living in society without creating a new idea and action, raising their past to the Blue, leads to the disappearance of many social units in history or the development of social mobility.

Keywords: Social mobility, mobility, thinking, social thinking, memory, society, progress.

Kirish. Bizga ma'lumki, har qanday jamiyat va uning vakillari o'z xotirasiga ega va uning asrlar osha sayqallanib, avlodlar davomiyligida muhim rol o'ynab, davlat va jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi tarixiy tajribalari falsafiy nuqtayi nazardan aksiologik ratsional kuch sifatida vorisiylikni ta'minlab, o'tmish, bugun va kelajak o'rtasida zaruriy va qonuniy aloqa bog'lovchi vazifasini bajarib kelgan. Shuning barobarida davlatchilik ham jamiyat xotirasining davomiyligini belgilovchi yoki yangi tarixiy xotirani shakllantiruvchi ijtimoiy institut sifatida alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Davlatning va uni boshqaruvchilarning o'tmishga bo'lgan ijtimoiy-madaniy munosabatlari jamiyatning o'z o'tmishiga bo'lgan munosabati hamda mavjud tuzum siyosatining

kayfiyatidan kelib chiqqan. Globallashuv hodisalari dunyoning turli ilmiy markazlarida kishilar tarixiy xotirasini mustahkamlash, rivojlantirib borish, turli g'ayrihuuriy qarash va g'oyalardan himoyalashga doir tadqiqotlarni olib borishmoqda, ilmiy-nazariy hamda amaliy loyiha va dasturlarni ilgari surishmoqda. Xususan, xotira ruh bilan bog'liqdir. Uning eslash va fikrlash qobiliyati bilan aloqador jihatlari Arastu⁴⁶da, inson bilimi bilan bog'liq tomonlari esa Platon⁴⁷ qarashlarida ifodalanadi. Avreliy Avgustin⁴⁸ uni inson hayot yo'lining uzluksizligini ta'minlovchi mavjudlikning zaruriy sharti deb bilsa, Abu Ali ibn Sino⁴⁹ tashqi sezgi orqali olinadigan axborotni saqlash va tasavvur etishga xizmat qiladigan vosita sifatida anglaydi.

Tarixiy xotirani o'rganishda ijtimoiy-madaniy sharoitlarning o'zgarishi, avlodlar o'rtasidagi qadriyat "bo'shliqlari", tarixiy o'tmishni soxtalashtirish, yakka tartibdagi amaliy tajribaning biografik xotirada aks etishining sotsial psixologik tahlilida o'tmish jarohatlarini xotirada aks etishi (Rodjer Braun, Jeyms Kulik), jamiyatda jamoaviy xotiraning namoyon bo'lish xususiyatlari (M.Xalbvaks) mavzusida olib borilgan tadqiqotlar ilmiy qimmatga egadir.

Rivojlanib borayotgan dunyoda bilimning jamiyat rivojlanishining asosiy resursiga aylanishini ko'rsatadigan yangi tendensiyalar hukmronlik qilmoqda. Iqtisodiy rivojlanish omillari o'zgarimoqda; ular orasida innovatsiya va yangi bilimlarni tarqatish omillari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bilim moddiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun turtki bo'lib, hayot darajasi va sifatini, sog'liqni saqlashni, jamiyatning jamiyat hayotiyligini belgilab bermoqda. Bilimga asoslangan innovatsion jamiyat iqtisodiyoti yuqori malakali mutaxassislar ulushini oshirishni, fuqarolarning uzluksiz ta'lim olishi uchun shart-sharoitlarni, ularning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga moslashishini ta'minlaydigan innovatsion ta'lim tizimlarini talab qiladi.

So'nggi yillarda ijtimoiy faollik muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda, ijtimoiy harakatchanlikning turlari va shakllari, uning ko'lami va omillari, yosh avlod uchun ijtimoiy ko'tarilishlarning ochiqligi va ijtimoiy maqomni o'zgartirishdagi to'siqlar o'rganilmoqda. Ijtimoiy harakatchanlikni tushunishda P.Sorokin qarashlariga e'tibor berish lozim. Ya'ni uning fikricha, "Harakatchanlikni individlar va guruhlarning ijtimoiy makon va zamondagi harakati jarayoni"⁵⁰ deb hisoblangan. Ichki (yuqoriga qarab harakatlanishni o'z-o'zidan maqsad sifatida anglash) va harakatchanlikning tashqi omillariga (kerakli ijtimoiy maqomga erishish uchun jamiyat darajasida sharoitlar yaratish) e'tiborni jalb qilish, harakatchanlikning turlari, xususiyatlari tushunchasini shakllantiradi.

Fransiyada ijtimoiy harakatchanlik nazariyasining asoschilaridan biri A.Dyumonning "Aholining kamayishi va sivilizatsiya" asari P.Sorokinning "Ijtimoiy harakatchanlik" asaridan 37 yil oldin yozilgan bo'lib, unga ko'ra A.Dyumonning ijtimoiy kapillyarlik nazariyasida "Odamlarning boshlang'ich ijtimoiy mavqeidan yuqori maqomga ko'tarilishining tabiiy jarayonlari hamda ularning yashash sharoitlarining takomillashuvi bilan bog'liq"⁵¹ ekanligini ta'kidlaydi. Keyinchalik bu harakatchanlik deb nomlana boshlangan. Jamiyatning o'zi tomonidan belgilanadigan ijtimoiy kapillyarlik insonning jamiyatdagi o'z funksiyalarini yaxshilash va turmush sharoitini farovonlashtirishga bo'lgan universal istagini aks ettiradi. Shuningdek, T.Parsonsnings tizimli tahlilida

⁴⁶ Аристотель. Поэтика / пер М.М.Позднева. Москва: Амфора, 2008. - С. 120; О памяти и припоминании // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 161.

⁴⁷ Платон. Театет // Собрание сочинений: в 4 тт. / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Перев. с древнегреч. Москва: Мисл, 1993. Т. 2. С. 251.

⁴⁸ Аврелий Августин. Исповед. Москва: Ренессанс, 1991. С.293-294.

⁴⁹ Абу Али ибн Сино. Тиб конунлари. Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. -Б.4.

⁵⁰ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Прогресс, 1992. - С 373.

⁵¹ Носкова А.В., Кузьмина Е.И. Социальная мобильность в трудах ведущих социологов Франции XX в. // Социологические исследования. - 2019. -№ 4.- С. 100.

yanada rivojlantirilgan ijtimoiy harakatchanlikning ijtimoiy-madaniy paradigmalarni ko'rish mumkin. Jumladan, "ijtimoiy makonda individlar harakatining xarakteri atrof-muhitning ta'siri - xulq-atvorni tartibga soluvchi funksiyalarni bajaradigan ijtimoiy institutlarning harakati bilan belgilanadi. Cheklash tizimi sifatida faoliyat yuritadigan institutlar turli xil rag'batlarni yaratadilar. Aynan rag'batlar shaxslarni ijtimoiy mavqeini o'zgartirishga undaydi, institutlar esa bu o'zgarishlarning yo'nalishini belgilaydilar"⁵².

Faylasuf olimlar S. Lipset va R. Bendiks "nafaqat ijtimoiy tuzilmada, balki iqtisodiyotda ham ildiz otganlik pozitsiyasidan o'rganishni davom ettirib, ijtimoiy harakatlarni osonlashtiradigan jamiyat darajasida muayyan shart-sharoitlarni yaratish zarurligiga e'tibor qaratadilar. Ko'pincha bu shartlar "o'zgartirish" omillarining iqtisodiy dinamikasi bilan belgilanadi (texnologiyalar ishlab chiqarishning o'rnini bosishi, ish o'rinlarining yo'qolishi, eski korxonalarining ishdan chiqishi tufayli malakaning pasayishi) va oliy ta'lim tizimining rivojlanishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, ijtimoiy harakatchanlik B.Shafer (Germaniya), J.Marso (Fransiya) va L.Dyuberman (AQSh) asarlariga ko'ra jamiyat turi, uning ijtimoiy tuzilishining tabiati, sinfiy farqlar va individlar sohasidagi imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlagan"⁵³.

Ingliz sotsiologi va faylasufi D.Glass o'z tadqiqotida ijtimoiy harakatchanlik omillarini faoliyatning obro'si, ta'lim va yuqoriga harakatlanish istagini o'rganishga bag'ishlaydi. U, ayniqsa, "o'rta tabaqa" guruhlariga shaxslarni jalb qilish jarayonlari bilan qiziqadi. Harakatlanishning empirik tadqiqotlari natijasida D. Glass fikricha, "Yuqori ijtimoiy mavqelarni egallagan shaxslar, birinchi navbatda, jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan quyi qatlamdagi shaxslarga qaraganda ijtimoiy taraqqiyot uchun ko'proq imkoniyatlarga ega ekanligini aniqlaydi"⁵⁴. Yoki rus faylasufi A.V Karavay ham o'z asarlarida shunday xulosaga keladi, ya'ni "Daromad ierarxiyasi zinapoyasida yuqoriga ko'tarilish uchun jins, yosh, sog'liq holati, turar-joy turi va ota-onalarning ma'lumoti kabi yuqoriga ko'tarilish omillarining"⁵⁵ roli muhimligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy harakatchanlikning ijtimoiy-madaniy paradigmalari madaniy harakatchanlik nazariyasi nuqtai nazaridan raqobatbardosh istiqboli rivojlanishni taklif qiladi, bu nazariyaga ko'ra, qimmatbaho madaniy resurslar faqat yuqori sinflar tomonidan egalik qilinadi. Lekin boshqa sinflar vakillari ham bunday resurslardan foydalanishlari mumkin. Shunga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari madaniy resurslardan ijtimoiy harakatchanlikni oshirish uchun vosita sifatida foydalanishlari mumkin. Yana bir yondashuv - madaniy harakatchanlikni ijtimoiy harakatchanlikning natijasi yoki moslashuvi sifatida ko'rishdir. Asosiy g'oya shundan iboratki, odamlar o'z hayotlarida turli xil ijtimoiylashuv kontekstlariga duch kelishadi va ular bilan shug'ullanishadi. Ta'lim tizimidagi madaniy ijtimoiylashuv oilalardagi madaniy ijtimoiylashuvga mutlaqo mos kelmaydi. Ijtimoiy harakatchanlik shunday kontekstlarning yig'indisini o'z ichiga oladiki, natijada ijtimoiy kelib chiqishining ahamiyati odamlarning hayotida rivojlanishi bilan kamayadi va ijtimoiy maqsad o'zining madaniy amaliyotiga ta'siri bo'yicha ijtimoiy kelib chiqishidan ustun turadi.

Zamonaviy o'zbek jamiyatining asosiy xususiyatlarini, biz hozirgi global o'zgarishlar davrida

⁵² Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова и А.Д. Ковалева. - М.: Аспект Пресс, 1998. – С 23.

⁵³ Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. - 2011. - № 1. - С. 15-16.

⁵⁴ Батуренко С. А. Теории социальной мобильности в истории социологической мысли // Вест. Моск. ун-та. Сер. 18. - 2014. - № 2. - С. 205-206.

⁵⁵ Каравай А.В. Факторы доходной стратификации российского общества: роль структурных барьеров на пути восходящей доходной мобильности. Ч. 2 // Социологическая наука и социальная практика. - 2018. - № 2. - С. 34-51.

milliy davlatchilikning tobora mustahkamlanishi hamda milliy iftixor tuygʻusini tarkib toptirishda, fiqarolar tafakkurida milliy gʻoya, tarixiy xotirani rivojlanish jarayonlarini qamrab olgan davlat siyosatining jamiyatda oʻz ifodasini topishida koʻrishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аристотель. Поэтика / пер М.М.Позднева. Москва: Амфора, 2008. - С. 120; О памяти и припоминании // Вопросы философии. 2004. № 7. С. 161.
2. Платон. Театет // Собрание сочинений: в 4 тт. / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Перев. с древнегреч. Москва: Ммсл, 1993. Т. 2. С. 251.
3. Аврелий Августин. Исповед. Москва: Ренессанс, 1991. С.293-294.
4. Абу Али ибн Сино. Тиб конунлари. Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. -Б.4.
5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Прогресс, 1992. – С 373.
6. Носкова А.В., Кузьмина Е.И. Социальная мобильность в трудах ведущих социологов Франции XX в. // Социологические исследования. - 2019. -№ 4.- С. 100.
7. Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова и А.Д. Ковалева. - М.: Аспект Пресс, 1998. – С 23.
8. Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. - 2011. - № 1. - С. 15-16.
9. Батуренко С. А. Теории социальной мобильности в истории социологической мысли // Вест. Моск. ун-та. Сер. 18. - 2014. - № 2. - С. 205-206.
10. Каравай А.В. Факторы доходной стратификации российского общества: роль структурных барьеров на пути восходящей доходной мобильности. Ч. 2 // Социологическая наука и социальная практика. - 2018. - № 2. - С. 34-51.